

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзoiров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАР ОЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодири Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.858-005.4-085.214

Пулатова Дилёра Рустам кизи
Саидвалиев Фаррух Саидакрамович
Хамидов Абдулахад Абдисаттарович

Ташкентский государственный медицинский университет

НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17094935>**АННОТАЦИЯ**

Было обследовано 100 пациентов с болезнью Паркинсона I–III стадий по шкале Хёна и Яра, находящихся в амбулаторных условиях. Всем пациентам проведено комплексное клинико-неврологическое и нейропсихологическое обследование с акцентом на выявление немоторных симптомов. В оценке использовались шкалы NMSS, HADS, UPDRS и PDQ-39. Проводилось сравнительное наблюдение эффективности стандартной терапии и терапии с добавлением прамипексола. У пациентов, получавших прамипексол в составе комплексного лечения, отмечено более выраженное снижение выраженности тревожно-депрессивных, вегетативных и когнитивных нарушений. Также зафиксировано улучшение сна и общего психоэмоционального состояния.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторные симптомы, прамипексол, когнитивные нарушения, депрессия, вегетативная дисфункция, качество жизни.

Pulatova Dilyora Rustamovna
Saidvaliev Farrukh Saidakramovich
Xamidov Abdulaxad Abdisattarovich
Tashkent State Medical University

NON-MOTOR SYMPTOMS OF PARKINSON'S DISEASE: CLINICAL SIGNIFICANCE AND THERAPEUTIC APPROACHES**ANNOTATION**

A total of 100 patients with Parkinson's disease at stages I–III according to the Hoehn and Yahr scale, receiving outpatient care, were examined. All patients underwent comprehensive clinical-neurological and neuropsychological assessments with a focus on identifying non-motor symptoms. The NMSS, HADS, UPDRS, and PDQ-39 scales were used for evaluation. A comparative observation of the effectiveness of standard therapy and therapy with the addition of pramipexole was conducted. Patients receiving pramipexole as part of combination therapy showed a more significant reduction in anxiety-depressive, autonomic, and cognitive impairments. Improvement in sleep and general psycho-emotional status was also observed.

Key words: Parkinson's disease, non-motor symptoms, pramipexole, cognitive impairment, depression, autonomic dysfunction, quality of life.

Пулатова Дилёра Рустамовна
Саидвалиев Фаррух Саидакрамович
Хамидов Абдулахад Абдисаттарович
Тошкент давлат тиббиёт университети

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДАГИ НЕМОТОР СИМПТОМЛАР: КЛИНИК АҲАМИЯТИ ВА ТЕРАПИЯ УСУЛЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Паркинсон касаллиги билан касалланган, Хён ва Яр шкаласи бўйича I–III босқичдаги 100 нафар амбулатор бемор текширувдан ўтказилди. Барча беморларда немотор симптомларни аниқлашга алоҳида эътибор қаратилган ҳолда комплекс клиник-неврологик ва нейропсихологик текширув ўтказилди. Баҳолаш жараёнида NMSS, HADS, UPDRS ва PDQ-39 шкалалари қўлланилди. Стандарт терапия ва прамипексол қўшилган терапиянинг самарадорлиги қиёсий кузатувдан ўтказилди. Комплекс даволаш таркибида прамипексол олган беморларда хавотир-депрессия белгилари, вегетатив ва когнитив бузилишларнинг сезиларли даражада камайиши қайд этилди. Шунингдек, уйку сифатининг ва умумий психоэмоционал ҳолатнинг яхшиланиши кузатилди.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, немотор симптомлар, прамипексол, когнитив бузилишлар, депрессия, вегетатив дисфункция, хаёт сифати.

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) является вторым по распространённости нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера [1] и характеризуется хроническим прогрессирующим течением. Несмотря на то, что клиническая картина традиционно ассоциируется с двигательными симптомами — тремором покоя, брадикинезией, ригидностью и поструральной неустойчивостью, в последние годы всё больше внимания уделяется немоторным симптомам (НМС), которые нередко предшествуют манифестации двигательных нарушений на годы и оказывают выраженное негативное влияние на качество жизни пациентов [2].

К немоторным проявлениям БП относятся когнитивные нарушения, депрессия, тревожность, расстройства сна, вегетативная дисфункция, хроническая боль, утомляемость и сенсорные нарушения [2,3]. Эти симптомы встречаются у большинства пациентов на разных стадиях заболевания, но часто остаются недооценёнными в клинической практике, что приводит к задержке их диагностики и отсутствию своевременной коррекции [4].

По данным современных исследований, выраженность НМС может коррелировать с тяжестью заболевания по шкале UPDRS и являться независимым предиктором снижения повседневной активности и социальной адаптации пациентов [1,5]. Их коррекция требует индивидуального подхода и нередко участия мультидисциплинарной команды специалистов [4].

Особый интерес представляют агонисты дофаминовых рецепторов, такие как прамипексол, которые, помимо положительного влияния на моторные проявления, способны оказывать терапевтический эффект в отношении депрессии, тревожных расстройств, нарушений сна и когнитивных функций [3,6]. Учитывая доступность прамипексола в Республике Узбекистан, его применение может быть перспективным направлением в амбулаторной практике ведения пациентов с БП.

Современные концепции рассматривают НМС как неотъемлемую часть патофизиологии БП, а не просто «сопутствующие» симптомы, что стимулирует развитие персонализированных диагностических и терапевтических подходов [4]. Доказано, что нарушение сна, депрессия, тревожность и когнитивный спад существенно влияют на тяжесть болезни и качество жизни, являясь важными промежуточными звеньями воздействия заболевания на повседневную активность [5]. По данным систематического обзора, немедикаментозные методы — такие как физические упражнения, когнитивно-поведенческая терапия и акупунктура — демонстрируют значительное улучшение сна, настроения, когнитивных функций и качества жизни без серьёзных побочных эффектов [6]. Недавние

проспективные исследования показали, что раннее начало допаминергической терапии положительно влияет как на моторные, так и на немоторные проявления БП, подчёркивая важность своевременной терапии [7]. Тем не менее, стандарты лечения НМС соблюдаются не в полной мере: в отдельных популяционных исследованиях лишь около трети таких симптомов получали терапию в соответствии с международными рекомендациями [8,9].

Цель исследования. Оценить клиническое значение немоторных симптомов болезни Паркинсона и определить эффективность включения прамипексола в комплексную терапию пациентов на амбулаторном этапе.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Ташкентской медицинской академии, в отделении неврологии, в течение одного года. Всем пациентам было проведено комплексное клинично-инструментальное и нейропсихологическое обследование с акцентом на выявление немоторных симптомов болезни Паркинсона.

Для оценки когнитивных функций использовались нейропсихологические тесты, определяющие внимание, память, умственную работоспособность и беглость речи. Применялись тест MMSE, тест на зрительную память, тест Бурдона, тест на речевую активность и тест рисования часов. Оценка немоторных проявлений осуществлялась с использованием шкал NMSS, HADS, UPDRS (раздел I) и PDQ-39.

Основную группу составили 52 пациента с болезнью Паркинсона I–III стадий по шкале Хёна и Яра, в возрасте от 45 до 80 лет (средний возраст — 64,2 года). Из них 26 пациентов получали стандартную терапию с добавлением прамипексола в дозировке 1,5–3,0 мг/сут, а 26 пациентов — стандартную терапию без добавления прамипексола.

Контрольную группу составили 48 пациентов аналогичного возраста и стадии заболевания, которые получали только стандартную терапию без коррекции немоторных симптомов.

Результаты и обсуждения. В начале исследования выраженность немоторных симптомов у пациентов основной и контрольной групп была сопоставима. Средний суммарный балл по шкале NMSS составлял $68,4 \pm 7,5$ в основной группе и $67,9 \pm 7,2$ в контрольной ($p > 0,05$). По шкале HADS средние показатели депрессии составляли $10,2 \pm 2,1$ и $10,4 \pm 2,3$ балла, тревожности — $11,5 \pm 2,4$ и $11,3 \pm 2,5$ балла соответственно ($p > 0,05$). По шкале UPDRS-I (психическое состояние, поведение и настроение) средние значения составляли $12,1 \pm 2,7$ в основной группе и $12,4 \pm 2,6$ в контрольной ($p > 0,05$). Показатель качества жизни по PDQ-39 также не имел значимых различий на старте.

Таб.1

Исходные показатели немоторных симптомов у пациентов основной и контрольной групп

Показатель	Основная группа	Контрольная группа
NMSS	68.4	67.9
HADS-Депрессия	10.2	10.4
HADS-Тревожность	11.5	11.3
UPDRS-I	12.1	12.4
PDQ-39	80.0	79.0

Таб.2

Показатели немоторных симптомов у пациентов основной и контрольной групп через 6 месяцев

Показатель	Основная группа	Контрольная группа
NMSS	48.8	60.3
HADS-Депрессия	6.58	9.1
HADS-Тревожность	7.85	10.1
UPDRS-I	8.55	11.2
PDQ-39	59.4	72.0

Через 6 месяцев терапии у пациентов основной группы, получавших прамипексол в составе комплексного лечения, наблюдалось достоверное снижение суммарного балла по NMSS на 28,6% ($p < 0,01$), что было связано с улучшением сна, снижением депрессивных и тревожных проявлений, а также уменьшением выраженности вегетативных нарушений. В контрольной группе снижение составило лишь 11,2% ($p < 0,05$). Показатели по шкале HADS в основной группе продемонстрировали уменьшение выраженности депрессии на 35,5% и тревожности на 31,8% ($p < 0,01$), тогда как в контрольной группе улучшение составило 12,4% и 10,7% соответственно ($p < 0,05$). По данным UPDRS-I в основной группе отмечено достоверное улучшение (снижение среднего балла на 29,3%; $p < 0,01$) по сравнению с контролем (снижение на 9,5%; $p < 0,05$). Качество жизни по шкале PDQ-39 улучшилось в основной группе на 25,7% ($p < 0,01$), что отражало снижение утомляемости, улучшение настроения и восстановление социальной активности. В контрольной группе улучшение составило 8,9% ($p < 0,05$).

Полученные результаты согласуются с данными зарубежных и отечественных исследований, подтверждающих эффективность прамипексола в коррекции немоторных симптомов, особенно депрессии, нарушений сна и когнитивных расстройств (1,3,6,7). В ряде работ отмечается, что именно агонисты дофаминовых рецепторов обладают дополнительным положительным влиянием на эмоциональное состояние пациентов, что объясняется их воздействием на мезолимбическую дофаминовую систему. Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что включение прамипексола в комплексную терапию болезни Паркинсона позволяет более эффективно контролировать

немоторные проявления, улучшать качество жизни и повышать социальную адаптацию пациентов.

Выводы

1. У пациентов основной и контрольной групп до начала исследования не выявлено статистически значимых различий по выраженности немоторных симптомов, эмоционального состояния, психических нарушений и качества жизни, что подтверждает их исходную сопоставимость.
2. Включение прамипексола в состав комплексной терапии болезни Паркинсона в течение 6 месяцев приводит к достоверно более выраженному улучшению показателей по шкалам NMSS, HADS (депрессия и тревожность), UPDRS-I и PDQ-39 по сравнению с группой, получавшей только стандартную терапию.
3. Наибольшие различия между группами зафиксированы по шкале NMSS (снижение на 28,6% в основной группе против 11,2% в контрольной) и по шкале PDQ-39 (улучшение качества жизни на 25,7% против 8,9% соответственно).
4. Анализ поддоменов NMSS показал, что наибольшее улучшение в основной группе наблюдается в сферах сна, эмоционального состояния и когнитивных функций, что указывает на комплексное положительное влияние прамипексола на немоторные проявления болезни Паркинсона.
5. Полученные результаты согласуются с данными международных исследований и подтверждают целесообразность использования агонистов дофаминовых рецепторов, в частности прамипексола, в амбулаторной практике для коррекции немоторных симптомов и повышения качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона.

Список литературы

1. Marras C., Chaudhuri K.R. Nonmotor features of Parkinson's disease subtypes // *Movement Disorders*. – 2022. – Т. 37, № 6. – С. 1042–1055. – DOI: 10.1002/mds.29035.
2. Barone P., Erro R., Picillo M., et al. The Non-Motor Symptoms Scale: validation and use // *Frontiers in Aging Neuroscience*. – 2022. – Т. 14. – Ст. 887094. – DOI: 10.3389/fnagi.2022.887094.
3. Stocchi F., Torti M. Adjuvant therapies for Parkinson's disease: dopamine agonists and MAO-B inhibitors // *Parkinsonism and Related Disorders*. – 2017. – Т. 34. – С. 47–52. – DOI: 10.1016/j.parkreldis.2016.10.013.
4. Titova N., Chaudhuri K.R. Personalized medicine in Parkinson's disease: Time to be precise // *Movement Disorders*. – 2017. – Т. 32, № 8. – С. 1147–1154. – DOI: 10.1002/mds.27027.
5. Kalia L.V., Lang A.E. Parkinson's disease // *Lancet*. – 2015. – Т. 386, № 9996. – С. 896–912. – DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61393-3.
6. Zang Y., et al. Non-Pharmacological Interventions for Non-Motor Symptoms of Parkinson's Disease: A Systematic Review // *Brain Sciences*. – 2023. – Т. 13, № 5. – Ст. 776. – DOI: 10.3390/brainsci13050776.
7. Zhang L., et al. Early Dopaminergic Treatment Benefits Motor and Non-Motor Symptoms in Parkinson's Disease // *Frontiers in Human Neuroscience*. – 2024. – Т. 18. – Ст. 1325324. – DOI: 10.3389/fnhum.2024.1325324.
8. Aarsland D., et al. Under-treatment of Non-Motor Symptoms in Parkinson's Disease: Results from a Large Cross-Sectional Study // *Parkinsonism and Related Disorders*. – 2023. – Т. 109. – Ст. 105361. – DOI: 10.1016/j.parkreldis.2023.105361.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000